

Тадбиркорлик субъектларига нисбатан солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун юридик жавобгарлик

Матчанов Шерзод Камилович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси Ўқув-услубий бошқарма прокурори

Аннотация: ушбу мақолада солиққа оид ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва улар учун жавобгарликка тортишнинг ўзига хос жиҳатлари, молиявий санкциялар моҳияти, солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик қўллаш борасида янги солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар таҳлили.

Калит сўзлар: солиққа оид ҳуқуқбузарлик, солиқ қонунчилигини бузиш, молиявий санкция, пеня, жарима, солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик, маъмурий жавобгарлик, жиноий жавобгарлик, айбли қилмиши, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормалари.

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие налогового правонарушения и особенности привлечения к ответственности по ним, сущность финансовых санкций, анализ изменений в новый Налоговый кодекс относительно применения ответственности за налоговые правонарушения.

Ключевые слова: налоговое правонарушение, нарушение налогового законодательства, финансовая санкция, пеня, штраф, ответственность за налоговые правонарушения, административная ответственность, уголовная ответственность, виновное деяние, нормы материального и процессуального права.

Annotation: This article discusses the concept of a tax infringement and the features of bringing to responsibility for them, the essence of financial

sanctions, an analysis of changes to the new Tax Code regarding the application of liability for tax infringement.

Key words: *tax infringement, breach of tax legislation, financial sanction, penalty, fine, liability for tax infringement, administrative liability, criminal liability, guilty act, material and procedural law.*

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 65-моддасида фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодийнинг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этиши, давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратади, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлайди¹, деб белгиланиши тадбиркорлик фаолияти конституциявий даражада кафолатланганлигини англатади.

Мамлакатимизда хусусий мулк ҳуқуқини ҳуқуқий ҳимоя қилиш, тадбиркорлик фаолияти эркинлигини кафолатлаш ва тадбиркорликка кенг кўламли имкониятлар яратиш борасидаги ислохотлар изчил давом эттирилмоқда ва бунинг натижасида тадбиркорлар сони ошиб бормоқда.

Хусусан, ўтган бир йилда кичик тадбиркорлар сони 40 мингтага кўпайиб, 490 мингга, ўрта тадбиркорлар сони 2 мингтага ошиб, 10 мингга етди, йирик корхоналар сони эса 400 тага кўпайиб 1,5 мингта бўлди².

Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари томонидан қонуний фаолият олиб бориши учун ҳуқуқий асослар яратилган бўлсада, айрим тадбиркорлар томонидан турли хил ҳуқуқбузарликлар содир этилиши

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023 йил. 35-б.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги “Тадбиркорлик ривожини янада юксак bosқичга кўтариш – устувор вазифамиздир” мавзусидаги нутқи. //Халқ сўзи, 2023 йил 19 август. №170(8513).

натijasидан жавобгарлик чораларига дучор бўлишади. Шулардан бири солиққа оид ҳуқуқбузарликлар ҳисобланиб, ўзининг моҳиятига кўра иқтисодий муносабатларга зарар етказади.

Шундай экан, солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик чорасининг ҳар томонлама ўйланган ҳолда, адолат мезонларига мос келадиган доирада ўрнатилиши тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда ва иқтисодийётни барқарорлаштиришда муҳим аҳамият касб этиб, қўлланиладиган жавобгарлик чоралари қонунга мувофиқ адолатли бўлиши лозим.

Шу ўринда айтиш жоизки “Солиққа оид ҳуқуқбузарлик” жумласи ва тушунчаси биринчи маротаба 2007 йил 25 декабрда қабул қилинган Солиқ кодексига ўз ифодасини топди.

Мазкур кодексга “Солиққа оид ҳуқуқбузарлик” жумласи киритилганлиги ва ушбу тушунчага қонуний таъриф берилганлиги мақсадга мувофиқ бўлиб солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг нормаларини бузганлик учун жавобгарликни қўллаш масаласига аниқлик киритиб амалий аҳамиятга ҳам эга. Хусусан, “солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш” жумласининг моҳиятига эътибор берадиган бўлсак, ўзининг юридик хусусиятига кўра, у “солиққа оид ҳуқуқбузарлик” жумласининг моҳиятидан кенглигини кўришимиз мумкин. Шу ўринда, “солиққа оид ҳуқуқбузарлик”ни солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш деб эътироф этсак ҳам бўлади.

Эски 25.12.2007 йилда қабул қилинган Солиқ кодексининг 106-моддасига кўра, солиқ тўловчининг ушбу Кодексда жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилган.

30.12.2019 йилда қабул қилинган амалдаги Солиқ кодексига ҳам “солиққа оид ҳуқуқбузарлик” тушунчаси берилган бўлиб, кодекснинг 210-моддага кўра, солиқ тўловчининг, солиқ агентининг ёки бошқа шахснинг ушбу Кодексда жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилади.

Солиқ кодексининг “Солиққа оид ҳуқуқбузарликлар ва уларни содир этганлик учун жавобгарлик” деб номланган VIII бўлими солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни қўллаш билан боғлиқ бўлган масалаларга бағишланган бўлиб, ўзида моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларини қамраб олганлиги билан аҳамиятлидир. Моддий ҳуқуқ нормаларининг ўзи умумий ва махсус қисмларга бўлиниб, 27-боби «Солиққа оид ҳуқуқбузарликлар содир этганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги умумий қоидалар» ва 28-боби «Солиққа оид ҳуқуқбузарликлар содир этганлик учун жавобгарлик» деб номланади.

Амалдаги Солиқ кодекси 210-моддасининг мазмунидан кўриниб турибдики, солиққа оид ҳуқуқбузарлик солиқ тўловчининг, солиқ агентининг ёки бошқа шахснинг Солиқ кодексида жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) бўлиши лозимлиги мустақамланган бўлиб, солиқ қонунчилиги нормаларини бузувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноий қилмишлардан фарқли эканлигини англатади.

Ҳуқуқ назариясида ҳуқуқбузарлик жавобгарлик лаёқатга эга субъектнинг амалдаги ҳуқуқда юридик жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний (ноқонуний) ижтимоий зарарли, айбли қилмиш тушунилади³.

Шу билан бирга ҳуқуқбузарлик – жавобгарликка тортишга асос бўлувчи ва у билан боғлиқ муносабатларни вужудга келтирувчи юридик факт ҳисобланади.

Ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг моҳиятини яхши тушуниш учун унинг зарурий белгиларини билиш лозим бўлади. Хусусан, СКнинг 210-моддасида “солиққа оид ҳуқуқбузарлик” тушунчасига берилган таърифни таҳлил қилган ҳолда, унинг қуйидаги зарурий белгиларини кўрсатиш мумкин:

- Қилмишнинг (ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг) ғайриқонунийлиги. Солиққа оид ҳуқуқбузарликка нисбатан ғайриқонунийлик солиқ ва йиғимларга оид қонунчилик нормаларини

³ Нерсусянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002. С.517.

ижро қилмасликда ёки лозим даражада ижро қилмасликда ифодаланади⁴;

- айбнинг мавжудлиги;

- жавобгарликнинг муқаррарлиги, яъни СКда жавобгарлик белгиланган ҳуқуқбузарликнинг таркиби бўлган қилмиш содир этилганлиги.

Ҳуқуқбузарлик (масалан, ҳисобварақ-фактураларни расмийлаштириш тартибини бузиш) ҳаракат ёки ҳаракатсизлик (харидорга чек бермаслик) кўринишида содир этилиши мумкин. Ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик эмас, айнан қонун билан тақиқланган ва СКда жавобгарлик белгиланган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик солиққа оид ҳуқуқбузарлик ҳисобланиб, жавобгарликни келтириб чиқаради.

Айбнинг мавжудлиги солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг зарурий белгиларидан бири бўлиб, у ҳуқуқбузарлик ва унинг оқибатига нисбатан ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг руҳий муносабатидир.

Айбсиз шахсни жавобгарликка тортиб бўлмади ва у ҳуқуқбузарликнинг муҳим зарурий белгиларидан бири бўлсада, амалдаги Солиқ кодекси 30.12.2019 йилда қабул қилингунига қадар, эски Солиқ кодексда айб тушунчасига таъриф берилмаган, айб шакллари – қасд ва эҳтиётсизлик масалаларига оид қоидалар мавжуд эмас эди.

Амалдаги Солиқ кодексининг 214-моддасига кўра, ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатни (ҳаракат ва ҳаракатсизлик) қасддан ёки эҳтиётсизлик оқибатида содир этган шахс солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб эътироф этилиши, шунингдек ҳуқуқбузарлик қандай ҳолатда қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилиши кўрсатилган.

Шу каби, юридик шахс солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг субъекти бўлсада, амалдаги солиқ кодекси қабул қилингунига қадар юридик шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун айбли деб топиш ва унинг

⁴ Бурова А.С., Васильева Е.Г., ва бошқалар. Налоговое право. //Учебник. 2-е издание. ООО "Проспект". 2016 г. Ст.238.

айбини аниқлаш механизими мавжуд эмас эди ва бу ҳуқуқни қўллаш борасида муаммоларга сабаб бўлиб, ечимини кутаётган эди.

Амалдаги содиқ кодексида мазкур масалага ҳуқуқий ечим топилди ва СКнинг 214-моддасига кўра, юридик шахснинг солиққа оид ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдорлиги унинг мансабдор шахсларининг ёки вакилларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ушбу солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этилишини келтириб чиқарган айбига қараб аниқланиши белгиланди.

Бу эса мамлакатимизда солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликка оид ҳуқуқ нормалари замон талабидан келиб чиқиб ривожлантирилиб борилаётганлигидан далолат беради.

Ҳуқуқбузарликнинг ҳуқуқий оқибати жавобгарликдир, жавобгарлик ўз навбатида содир этилган ҳуқуқбузарлик учун жазони келтириб чиқаради. Содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликни солиққа оид ҳуқуқбузарлик деб топиши учун Солиқ кодексининг 210-моддаси мазмунига кўра, Содик кодексида жавобгарлик белгиланган ғайриқонуний айбли қилмиш бўлиши лозим.

Жавобгарлик – қонунга хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг, унинг содир этилиши билан келиб чиқадиган оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш мавжуд бўлганида юзага келиши мумкин. Оқибат айнан шу ҳаракат ёки ҳаракатсизлик натижасида келиб чиққан бўлиши керак. Агар бундай боғланиш бўлмаса, шахс жавобгарликка тортилиши мумкин эмас⁵.

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарлик чораси молиявий санкциялар бўлиб ҳисобланади.

Молиявий санкцияларни қўллаш тартиби, уларнинг мазмуни иқтисодий муносабатларни тартибга солиш ва ривожлантиришдаги ўрнини ҳисобга олган ҳолда тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳар томонлама ҳимоя қилишни таъминлашни ўз олдига мақсад қилган ҳолда ислоҳ этилди. Жумладан, молиявий санкцияларни қўллашнинг бир неча босқичлари жорий этилиб, уларда ишни содда тартибда ҳал этиш механизими шакллантирилди. Яъни, ҳуқуқбузарнинг ўзи

⁵ Хожиев Э. Солиқ қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарлик. Монография. –Т.:2006. 65-бет.

томонидан содир этилган қонунга хилоф ҳаракатни ихтиёрий равишда тан олиш тартиби жорий этилгани ҳолда ишни судгача ҳал этишнинг ҳуқуқий конструкцияси яратилди. Эндиликда мазкур ҳуқуқий конструкцияга кўра, ҳуқуқбузар деб тан олинган шахсга нисбатан қўлланилаётган ҳуқуқий таъсир чораси тариқасидаги молиявий санкция у томонидан рад этилса, назорат қилувчи органнинг ўзи молиявий санкцияни қўллашни сўраб судга мурожаат қилади ва ўзининг важларини асослаб беришга мажбур бўлади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон – 2030» стратегиясини 2023 йилда сифатли ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-300-сон Қарорида 2023 йил 1 октябрдан бошлаб тадбиркорлик субъектларига миқдори 10 миллион сўмдан юқори бўлган солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун, агар тадбиркорлик субъекти ҳуқуқбузарликни инкор этса, молиявий санкцияларни фақатгина суд тартибида қўллаш амалиёти йўлга қўйилиши белгиланди.

Молиявий санкцияларни моҳиятини очиб беришда унинг тушунчасига турли хил таъриф берилган. Жумладан, ҳуқуқшунос олим М.Мамасиддиқовнинг фикрича, молиявий санкциялар деганда, молиявий жавобгарлик чораси ва доирасини ўз ичига олган, молиявий муносабатларни тартибга солувчи ва молиявий ҳуқуқбузарликлар содир этган тақдирда ваколатли орган (яъни, суд) томонидан қўлланиладиган, ҳуқуқбузарга нисбатан мулкӣ ва номулкӣ таъсир этиш хусусиятига эга бўлган молиявий жавобгарлик нормасининг мажбурий тузилмавий элементи тушунилиши лозим⁶.

Шу каби, ҳуқуқшунос олим Э.Ҳожиёвнинг фикрича, молиявий ҳуқуқий санкциялар – бу молиявий жавобгарлик нормасининг ташкилий қисми бўлиб, молиявий жавобгарлик доирасини (унинг ҳажми ва чорасини) белгилаб беради, молиявий – ҳуқуқий

⁶ Мамасиддиқов М. Тадбиркорлик фаолияти эркинлигини кафолатлашда молиявий жазоларни либераллаштиришнинг ўрни. Ўзбекистон Республикаси Олий ҳўжалик суди ахборотномаси. №11-12-сон. 2006 йил. 86-бет.

муносабатларни тартибга солиш воситаларидан бири ҳисобланади ҳамда молиявий ҳуқуқбузарликлар содир этилганида ваколатли давлат органи ёки мансабдор шахси томонидан қўлланилади⁷.

Фикримизча, молиявий санкция – бу содир этилган ҳуқуқбузарликнинг юридик оқибати ҳисобланиб, ҳуқуқбузарнинг иқтисодий манфаатига таъсир этувчи, қатъий белгиланган молиявий муносабатларнинг ҳимоясига йўналтирилган ва фақатгина қонунда белгиланган ваколатли орган томонидан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир тариқасидаги давлатнинг мажбурлов чорасидир.

Солиқ Кодексининг 218-моддасига кўра, молиявий санкциялар пул ундириш (жарималар) тарзида қўлланилади.

Кўриб турганимиздек, Солиқ кодексида молиявий санкциялар солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик чораси эканлиги белгиланган бўлиб, мазкур жавобгарлик чорасининг пул ундириш орқали амалга оширилиши кўрсатиб ўтилгани ҳолда, ҳуқуқбузарнинг иқтисодий манфаатларига таъсир этишини англашиб, пул ундириш жарима шаклида амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари тез ўзгарувчан бозор иқтисодиётига мослашувчан бўлиши билан бирга, улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик чораларига нисбатан йирик тадбиркорлик субъектларига қараганда таъсирчандир. Шу нуқтаи назардан улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларга нисбатан қўлланиладиган жавобгарлик чораси уларни оғир иқтисодий аҳволга солиб қўювчи эмас, балки содир этилган ҳуқуқбузарликнинг оғир ва енгиллигига мутаносиб ва улар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олишда профилактик аҳамиятга эга бўлиши, шунингдек, уларнинг ҳуқуқий майдонда фаолият юритишга ундовчи ҳуқуқий восита функциясини бажариши керак.

Шу сабабли, бозор муносабатлари шароитида тадбиркорлар томонидан содир этиладиган солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун

⁷ Хожиев Э. Солиқ қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарлик. Монография. - Т.:2006.-Б. 95.

жавобгарлик чораларининг ўрнатилиши, улар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликнинг олдини олувчи чора доирасидан четга чиққан ҳолда тадбиркорнинг ўзини тиклаб бўлмайдиган ҳолатга олиб келмаслиги лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги “Тадбиркорлик ривожини янада юксак босқичга кўтариш – устувор вазифамиздир” мавзусидаги нутқи. //Халқ сўзи., 2023 йил 19 август. №170(8513).
3. Мамасиддиқов М. Тадбиркорлик фаолияти эркинлигини кафолатлашда молиявий жазоларни либераллаштиришнинг ўрни. Ўзбекистон Республикаси Олий ҳўжалик суди ахборотномаси. №11-12-сон. 2006 й.
4. Нерсусянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002.
5. Бурова А.С., Васильева Е.Г., ва бошқалар. Налоговое право. //Учебник. 2-е издание. ООО “Проспект”. 2016 г.
6. Хожиев Э. Солиқ қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарлик. Монография. – Т.:2006 й.